

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОМ КЛАССЕ

Хаджиева Сузанна Хусановна

Студент 1 курса магистратуры по направлению «Теоретическая методология образования и обучения (начальное образование)»

Азиатского международного университета города Бухары

Аннотация: *В данной методической рекомендации представлена информация о широком использовании информационно-коммуникационных технологий, то есть компьютерной техники в учебном процессе, а также о методах использования информационных технологий на уроках начального языка.*

Ключевые слова: *учебный процесс, информационные технологии, электронная доска, интерактивность, аудио, электронный учебник.*

Введение: *Сегодняшняя миссия системы образования – воспитать молодых людей-патриотов, овладевших современными знаниями, навыками и умениями, стремящихся к совершенству, чтобы в будущем занять свое место в обществе. Факт, что общеобразовательные школы стали решающей силой в реформах, проводимых в сфере образования в нашей стране. В свою очередь, возможности обучения будущих поколений в школах требуют качественного образования от педагогов и глубоких знаний от учащихся. Это, в свою очередь, налагает на каждого преподавателя более высокую ответственность и обязанности.*

Начальное образование является основой образования. Точно так же, как здание прочнее, если у него прочный фундамент, учащиеся, получившие отличное начальное образование, могут легко добиться более высоких результатов в старших классах и на более поздних этапах обучения. Поэтому учителя начальных классов должны использовать все свои возможности для развития грамотности учащихся, предоставления им прочных знаний и формирования у них необходимых навыков и квалификации, качественного проведения раннего учебно-воспитательного процесса. Эта задача налагает огромную ответственность на каждого преподавателя, и основой работы с полным чувством этой ответственности являются творчество, исследования, передовые и инновационные технологии, передовые методы работы,

эффективные дидактические материалы. Умелая прикладная деятельность лежит в процессе обучения.

Как и во всех сферах нашей жизни, современный этап образования и воспитания молодежи характеризуется масштабным внедрением в этот процесс информационно-коммуникационных технологий и компьютерной техники. Благодаря реализации Государственной национальной программы развития школьного образования сегодня практически все школы оснащены компьютерной техникой, и школьные коллективы эффективно используют возможности этой техники в образовательном процессе. В нашей республике идет процесс создания и укрепления соответствующей научно-методической базы использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Свидетельством нашего мнения являются созданные и доставленные в учебные заведения электронные учебники, планы уроков по избранным темам, комплекты слайдов, методические пособия по оцениванию учащихся согласно требованиям времени по международным оценочным программам.

В государственных образовательных стандартах общего среднего образования, основанных на компетентностном подходе, стоит задача привести базовые и предметные компетенции каждого обучающегося в рамки универсальных образовательных стандартов. Повышение уровня грамотности учащихся невозможно представить без современных информационных технологий. Обучение родному языку является одним из важных факторов повышения уровня грамотности учащихся. Эффективное использование информационных технологий при обучении родному языку способствует несравненному повышению эффективности образования. Поэтому не будет ошибкой сказать, что усилия по повышению эффективности обучения родному языку на обеих ступенях общего среднего образования являются требованием сегодняшнего дня. Поскольку государственные образовательные стандарты, основанные на компетентностном подходе, ставят цель повышения грамотности учащихся, уделять этому серьезное внимание необходимо начиная с младших классов. Созданы широкие возможности для использования современных информационных технологий при преподавании предмета родного языка в начальных классах, в том числе могут быть включены новые поколения учебной литературы: электронные учебные пособия, электронные учебники, краткие интерактивные образовательные программы, аудиогиды, мультимедийные уроки.

Использование современных информационно-коммуникационных технологий формирует и развивает у студентов навыки быстрого мышления, свободного творческого общения с современными технологиями. У студента появляется желание быстро учиться, кратко и быстро мыслить, сразу же продемонстрировать свои знания и умения, повышается его уверенность в своих знаниях. Короче говоря, общение с компьютером превращает ученика в субъект образовательного процесса. Компьютерная программа учит его активно работать, быстро думать, четко и лаконично выражать свои мысли. Этот эффект тот же самый и сегодня. Поэтому настало время внедрить информационные технологии в образовательный процесс. Чтобы соответствовать этому требованию, преподаватель должен досконально знать такие технологии, уметь ими с высоким мастерством пользоваться, уметь правильно их выбирать, исходя из особенностей изучаемых материалов. Особенно это важно в младших классах. Кроме того, эффективное использование мультимедийных средств в начальном образовании имеет свои преимущества. Они могут быть выражены следующим образом:

- демонстрация занимает одно из важнейших мест в образовании;
- побуждает студента к поиску;
- активизирует мышление ученика;
- есть возможность проводить обучение в живой и коммуникативной форме;
- материалы, относящиеся к образовательному содержанию, можно будет сохранять в памяти компьютера и доставлять их обучающимся в любое время;
- дает возможность самопрезентации, создаются широкие возможности использования анимации для пояснения учебного содержания.

В то же время духовное воспитание детей и учащихся в дошкольных образовательных учреждениях является одной из наиболее актуальных проблем, посредством которой можно добиться формирования духовности общества. Также в процессе использования информационно-коммуникативных средств в начальном образовании необходимо формировать и укреплять идеологический иммунитет учащихся. Конечно, начинать эти дела надо с семьи, то есть начинать с воспитания духовных качеств наших детей в семье, потому что данное им образование будет расти и совершенствоваться вместе с ними. Именно поэтому формирование и совершенствование духовности наших детей осуществляется сначала из семьи, а затем поэтапно в системе непрерывного образования. Кроме того, в содержании предмета

«Родной язык» в начальном образовании в сознании учащихся должны быть привиты чувство Родины, национальная гордость, традиции и национальные ценности, а также культура поведения, питания, одеваться, ухаживать, быть вежливым и трудолюбивым, необходимо формировать такие человеческие качества, как Духовное образование студентов лучше осуществлять по трем направлениям: Положительное влияние на формирование духовности студентов. Негативные воздействия на формирование морального духа студентов и их устранение. Разработка мультимедийных образовательных технологий для формирования духовности учащихся и их широкое использование на практике.

Одним из наиболее удобных и современных способов для учителей начальных классов повысить грамотность учащихся на уроках родного языка является использование мультимедийных уроков в ходе урока, устно с помощью заранее запрограммированных учебных заданий, записанных на дисках, которые создавать у учащихся положительные мотивы обучения и работать на основе коммуникативных модулей, предназначенных для создания письменных текстов. Коммуникативные модули словообразования, построения предложений и создания текста на уроках родного языка в начальной школе учат учащихся ясно, интенсивно мыслить, стремиться к конечной цели, отстаивать и доказывать свое мнение при необходимости., создает возможность для самостоятельного развития своей разговорной речи. навыки. Создание возможности для развития этих идей снова и снова зависит от преподавателя, его педагогических навыков, его понимания современных технических средств и его умения применять их в рамках изучаемой темы.

Заключение: *Использование современных информационно-коммуникационных технологий формирует и развивает у студентов навыки быстрого мышления, свободного творческого общения с современными технологиями. У студента появляется желание быстро учиться, кратко и быстро мыслить, сразу же демонстрировать свои знания и умения, повышается его уверенность в своих знаниях. Короче говоря, общение с компьютером превращает ученика в субъект образовательного процесса. Компьютерная программа учит его активно работать, быстро думать, четко и лаконично выражать свои мысли. Этот эффект тот же самый и сегодня. Поэтому настало время внедрить информационные технологии в образовательный процесс. Чтобы соответствовать этому требованию, преподаватель должен досконально знать такие технологии, уметь ими с высоким мастерством пользоваться,*

уметь правильно их выбирать, исходя из особенностей изучаемых материалов. Это особенно важно в начальных классах.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ALAVUTDINOVA GANIEVNA, N. (2015). PLACE OF PROFESSOR AYYUB GULOMOV IN FORMING OF MORPHOLOGICAL VIEWPOINTS IN UZBEK LINGUISTICS OF XX CENTURY. *Electronic Turkish Studies*, 10(12).
2. Khayrullayevna, K. G. . (2023). SOME CONSIDERATIONS ON PRAGMATICS AND NONVERBAL MEANS. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 2(8), 72–78. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/jiphr/article/view/1248>
3. Норбоев, Ф. (2023). KREATIVLIK VA INNOVATSIYA BORASIDA ZAMONAVIY NAZARIYALAR. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(8).
4. Khayrullayevna, K. G. (2021, June). PRAGMATIC FAILURES IN NONVERBAL COMMUNICATION OF REPRESENTATIVES OF DIFFERENT ETHNIC GROUPS. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 100-101).
5. Karimova, V. M., & Akramova, F. A. (2000). *Psixologiya (ma'ruzalar matni)*. Nodira ALAVUTDINOVA, Muqaddas ABDURAHMONOVA.
6. Khayrullaevna, K. G. (2020). The functions of nonverbal means in dialogic speech. *Journal of Critical Reviews*, 7(15), 6174-6183.
7. Khasanova Gulrukh Khayrullayevna. (2023). THE ROLE OF CONTEXT IN THE COMMUNICATION. *Formation and Development of Pedagogical Creativity: International Scientific-Practical Conference (Belgium)*, 2, 6–9. Retrieved from <https://openconference.us/index.php/pedagogy/article/view/1049>
8. Khasanova Gulrukh Khayrullayevna. (2023). DIALOGUE AND NONVERBAL MEANS. *International Conference on Multidisciplinary Science*, 1(5), 16–18. Retrieved from <http://mjstjournal.com/index.php/icms/article/view/278>
9. Gulrukh Khasanova. (2021). THE EFFECT OF MIMICS AND VISION IN TEACHER-STUDENT COMMUNICATION. *International Scientific and Current Research Conferences*, 1(1), 61–64. Retrieved from <https://orientalpublication.com/index.php/iscrc/article/view/267>
10. Saydiyevna, K. G. (2023). THE USE OF ALLUSIVE UNITS IN POETRY. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 1132-1136.